

ТАРБИЯ ОИЛАДАН БОШЛАНАДИ

Шукурулло Мардонов,

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти б/б, п.ф.д., профессор

Дилором Ходжиметова,

Жиззах ДПУ доценти, ф.ф.н.

Оила – бола тарбиясининг муҳим ўчоғи. Айнан ота-оналар – илк тарбиячилар ва улар бола тарбиясига кучли таъсир кўрсатадилар. Мутафаккир Ж.Ж. Руссо таъкидлаганидек, ҳар бир навбатдаги тарбиячининг болага тарбиявий таъсири олдингисига нисбатан камроқ бўлади. Ота-оналар боғча тарбиячиларидан ҳам, бошланғич синф ўқитувчиларидан ҳам, фан ўқитувчиларидан ҳам олдинда турадиган тарбиячи ҳисобланадилар, ота-онага табиатнинг ўзи шундай устиворлик бериб қўйган.

Психологик-педагогик тадқиқотларда боланинг оиладаги тарбиясига, унинг тарбиявий потенциални жорий қилишга катта эътибор билан қарашади.

Оиланинг тарбиявий потенциали ўзида қатор компонентларни мужассамлаган:

оилада моддий-маиший шароитларнинг мавжудлиги;

оила тузулиши ва сони;

оилада ижтимоий-психологик муҳитнинг яратилганлиги;

оила аъзоларининг муносабатлари характери;

оилада бўш вақтнинг мавжудлиги;

оилада бўш вақтнинг ташкиллаштирилиши;

оиладаги катталарнинг саводхонлик даражаси;

оиланинг маданий ривожланиш даражаси;

оилавий анъана ва удумларнинг мавжудлиги.

Оила тарбиявий потенциални ўрганган ўзбек олимлари Х.И.Ибраимов, М.Қ.Қуронов, Ж.Фозилов, Ф.Зариповлар ўзларининг “Ота-она мураббий” китобида ўзбек оиласининг ўзига хос хусусиятлари, унинг бола тарбиясида тутган ўрни тўғрисидаги фикр ва тавсиялари билан ўртоқлашган. Шунингдек, В.Г. Максимов оиланинг компонент составини ишлаб чиққан ва оила тарбиявий потенциали ривожланиш даражасининг юқори, ўрта ва паст даражаларини таклиф қилади.

Оила тарбиявий потенциалининг **биринчи компоненти** – бу оилада тарбиянинг мақсад ва вазифаларини тушуниб етишдир. Оилавий тарбиянинг мақсад ва вазифаларининг мавжуд эмаслиги бу оилада ушбу компонентнинг паст даражада риводланганлигидан дарак беради. Ўрта даражада оилавий тарбия мақсад ва вазифаларининг педагогика фани талабларига ушбу оиладаги мослиги тушунилади. Юқори даражадаги тарбиявий потенциалга эга оилаларда тарбия мақсад ва вазифалари тўғри тушунилади.

Оила тарбия потенциалининг **иккинчи компоненти** – бу оиладаги юқори даражадаги педагогик маданиятнинг мавжудлиги тушунилади. Паст даражадаги тарбия потенциални ривожланган оилаларда педагогик-психологик билимларнинг ҳам паст даражаси кузатилади. Ўрта даражада тарбия потенциални ривожланган оилаларда ота-оналарнинг педагогика ва психология бўйича билимлари узук-юлуқ, боғланмаган характерга эга бўлади; оилада назарий билимлар амалиётда доимо ҳам тўғри қўлланилавермайди, педагогик усуллардан эса интуитив равишда фойдаланадилар.

Юқори даражадаги тарбия потенциали яхши тайёрланган оилаларга хос бўлиб, унда оила аъзолари педагогика ва психология масалалари билан, ўзини ўзи ўқитиш билан фаол шуғулланадилар.

Оила тарбия потенциалининг **учинчи компоненти** – бу амалиётда тарбия метод ва воситаларидан фойдалана билиш кўникмасига эгалик тушунилади. Оила тарбиявий потенциалининг паст даражаси деганда ота-оналарнинг тарбиянинг педагогик метод ва воситаралидан фойдаланишни билмасликлари тушунилади. Ўрта даражадаги оилаларда назарий билимлардан амалиётда ҳамиша ҳам тўғри фойдалана билмаслик тушунилади. Тарбия потенциали юқори даражада ривожланган оилаларда бола тарбиясининг методларидан тўғри ва онгли равишда қўллаш кўникмаларига эгалик тушунилади.

Оила тарбиявий потенциалининг **тўртинчи компоненти** – ота-оналарда бола тарбиясига масъуллик ҳиссининг мавжудлигидир. Тарбия потенциали паст даражада ривожланган ота-оналарда масъулиятлилик етишмайди, кўп ҳолларнда бола тарбиясига масъулиятсиз ёндашадилар, болалари олдига керакли талабларни қўя билмайдилар, уларнинг хулқини назорат қилмайди, яхши одатларга ўргатмайди. Тарбия потенциали ўрта даражада ривожланган оилаларда бола тарбиясига масъулиятли ёндашадилар, аммо етарли даражада маълумотга эга бўлмаслик, доимий банд бўлиш натижасида бола тарбиясида айрим камчиликларга йўл қўядилар. Тарбия потенциали юқори даражада ривожланган оилаларда ўз болалари тарбияси учун жамият олдидаги масъулиятини ҳис қиладилар, улар оилада бола тарбияси учун барча шарт-шароитларни яратиб қўядилар.

Оила тарбиявий потенциалининг **бешинчи компоненти** – бу оиланинг ички муносабатлари характеридир. Тарбия потенциали паст даражада ривожланган оилаларда оила ички муносабатлари низовий, айрим ҳолларда, ахлоқ қоидаларига зид характерга эга. Тарбия потенциали ўрта даражада ривожланган оилалар ички муносабатларда очик низолар кузатилмайди, аммо оила аъзоларининг ўзаро бир-бирини тушунмаслик ҳолатлари кузатилади. Тарбия потенциали юқори даражада ривожланган оилаларда оила аъзоларининг бир-бирини ўзаро тушунишлари, иноқлик сезилиб туради.

Оила тарбиявий потенциалининг **олтинчи компоненти** – бу оилада ота-оналарнинг намунавий ҳулқи ва авторитетининг жорий қилинганлигидир. Тарбия потенциали паст даражада ривожланган оилаларда ота-оналар ёки улардан бири бола шахсига ёмон таъсир кўрсатиши мумкин. Тарбия потенциалининг ўртача ривожланиш даражасида болада манфаатпарастлик, нарасапарастлик, ёлғон обрў кабилар ота-онанинг ахлоқидан келиб чиқиб ривожланиши мумкин. Тарбия потенциали юқори даражада ривожланган оилаларда ота-оналар юқори ахлоқ намуналари орқали болалар олдида ҳақиқий обрў-эътиборга сазовар бўладилар.

Оилада тарбия потенциали турлича бўлади, айримлар устувор, айримлари иккинчи даражали.

Оилада тарбия потенциалининг етакчи компоненти сифатида ички оилавий муносабатларни келтириш мумкин, бу компонент бола шахсини ривожлантиришда муҳим роль ўйнайди.

Ота-оналар муносабатининг энг яхши варианты – агарда уларда ўзаро мулоқатга доимий эҳтиёж бўлса, ўзаро ишонч ва очиқлик, тенглик бўлса, ота-оналар болани тушунишга интилса, унинг эҳтиёжларини билса, яхши натижаларга эришиш мумкин.

Муносабатларнинг кенг тарқалган вариантларидан бири – ота-она боланинг қизиқишларига, унинг эҳтиёжларини англашга ҳаракат қиладилар, аммо бола буни

тушунмайди у “ўзи билан ўзи” бўлиб қолади, демак, бунда ота-она бола оламига йўл топа олмади, улар босим қилишди, ўз қарашларини мажбурлаб сингдиришга ҳаракат қилишди, бу натижа бермайди.

Ота-оналар ва болалар орасида яна шундай муносабатлар ҳам кўга ташланади: ота-оналар ўзлари ўзи билан, иш билан банд, уларнинг бола билан юракдан мулоқот қилишга вақтлари йўқ, бунда болада хафагарчилик, дилисиёҳлик ҳисси пайдо бўлади, у ёлғиз, ғариб бўлиб ўсади.

Оиланинг ички муносабатларида муҳим аспектлардан бири – бу ота-оналарнинг ўзаро муносабатларидир.

Инсон ҳаётининг барча даврларида ота-она бола учун намуна саналади. Шунинг учун ҳам бола хулқ-атворида ота-онасининг юриш-туришидан, муносабатларидан ўзлаштирилган нусхани кузатиш мумкин.

Маълумки, оила кичик ижтимоий гуруҳ сифатида энг яхши тарбиявий муҳит саналади, аммо ота-оналарнинг ўзаро муносабатларида негатив ҳолатларнинг учраши, оиланинг тарбиявий потенциалини пасайтириб юбориши мумкин, натижада, ўсмир хулқ-атворида бузулишлар, уларнинг шахс сифатида шаклланишида салбий ҳолатлар учрайди.

Болалар тарбияси функциясини бажаришда эр-хотиннинг роли беқиёс. Оилавий муҳитнинг барқарорлиги бола руҳий соғлиги ва эмоционал ҳолати мувозанатида муҳим омил ҳисобланади.

Бола шахси ривожланишига ота-она муносабатидаги босим ва низолар негатив таъсир кўрсатади. Бола учун оиласи (уйи) унинг таянчи, қувончи бўлмай қолади, у хавфсизлик ҳиссини йўқотади, бола учун оила намуна бўлмай қолади, ўз қадриятларини йўқотади. Ота-онага нисбатан бундай барқарорликнинг йўқотилиши бола учун, ўсмир учун таянчни ўз уйдан бошқа жойдан излашига олиб келади. Ўсмир бунда ҳолатда ташқи таъсирга мойил бўлади, ташқи таъсирни тез қабул қилади ва шу орқали у ўзининг ички босимини енгиллаштиришга ҳаракат қилади.

Оила тарбия потенциалининг яна бир муҳим компоненти бу оиланинг ахлоқий йўналганлиги ҳамда ота-онанинг педагогик маданияти ҳисобланади. Оиланинг ахлоқий йўналганлиги унда ота-онанинг хулқ-атворнинг ахлоқий меъёрлари ва принципларига амал қилиш даражаси билан характерланади. Бу кўрсаткич оилавий ҳаёт объектив мазмунини аниқлаш, оила аъзоларини фаолиятга чорлаш, уларнинг қизиқишлари ва идеаллари, қарашлар ва ишончларини тақозо қилади.

Ота-оналарнинг болаларида ижобий ахлоқий ҳис-туйғуларни ҳамда уни адекват идрок қилиш ҳиссини тарбиялаш учун оилада шундай вазиятни, ҳолатни яратиш керакки, ундан бола ижобий, позитив таассурот олиш имконига эга бўлсин. Келгусида болада шахсий сифатлар, ишонч ва идеаллар шаклланади ҳамда бола ўзини ҳамда атроф-олами баҳолаб боради.

Агарда уч етакчи кўрсаткич – оилавий ички муносабатлар, ахлоқий йўналганлик, ота-она педагогик маданияти – оилада яхши йўлга қўйилган бўлса, ўзини кўрсатса, унда ҳар бир конкрет оиланинг юкори даражадаги тарбия потенциалининг мавжудлиги тўғрисида фикр юритса бўлади. Айнан тўлик эмоционал-муваффақиятли оилагина гармоник ривожланган шахсни шакллантириш учун зарурий тарбия потенциалига эга бўлади ва бундай оила келгусида оилавий ҳаётнинг самарали ижтимоийлашувига эришади.

Адабиётлар

1. Ибраимов Х.И ва б. Ота-она – мураббий. -Тошкент: Гофур Гулом, 2024. -220 б.
2. Мардонов Ш.Қ. Педагогик аксиологияга кириш. -Тошкент: Зебо принт, 2023.
-267 б.
3. Қуронов М. Оталар китоби. -Тошкент, 2007. -86 б.